

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ И ИХ
ВНЕДРЕНИЕ В ГЕОДЕЗИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ КАЗАХСТАНА****Шнитов Д.А.***магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан***Касымханова Х.М.***профессор, д.т.н., Satbayev University, Алматы, Казахстан***MODERN TECHNOLOGIES OF SATELLITE LEVELING AND THEIR IMPLEMENTATION IN
THE GEODETIC PRACTICE OF KAZAKHSTAN****Shnitov D.***Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Kasymkhanova H.***professor, Doctor of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

В статье рассматриваются современные технологии спутникового нивелирования и их роль в развитии геодезической отрасли Республики Казахстан. Приведён анализ возможностей применения глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) для определения высотных параметров с высокой точностью.

Abstract

The article examines modern technologies of satellite leveling and their role in the development of the geodetic industry of the Republic of Kazakhstan. The analysis focuses on the potential applications of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) for determining height parameters with high accuracy.

Ключевые слова: спутниковое нивелирование, ГНСС, геодезические измерения, высотная сеть, репер.

Keywords: satellite leveling, GNSS, geodetic measurements, height network, benchmark.

Введение. Развитие современных и высокоточных технологий в геодезии открывает новые возможности для определения отметок высот на обширных территориях [1–2]. В последние годы применение спутниковых технологий приобрело широкое распространение и стало одним из наиболее эффективных методов не только для определения планового положения пунктов, но и для вычисления их высотных отметок [3], в том числе на территории Республики Казахстан. Определение абсолютных высот с использованием технологий глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) получило название спутникового нивелирования [4].

Анализ международного опыта свидетельствует о том, что в последние годы использование спутникового нивелирования в качестве альтернативы классическому геометрическому нивелированию получило значительное развитие [5]. Исследователи из различных стран ведут активные работы по повышению точности и совершенствованию методик выполнения спутникового нивелирования.

Согласно научным публикациям зарубежных авторов, большинство развитых и развивающихся государств широко применяют и исследуют возможности спутниковых технологий для определения высот в научных и практических целях, включая мониторинг природных и техногенных процессов, а также создание высокоточных цифровых моделей рельефа [6]. Опыт этих стран представляет значительный интерес для Республики Казахстан, где внедрение технологий ГНСС способно суще-

ственно повысить точность и эффективность геодезических работ на обширных территориях с различным типом рельефа.

Актуальность спутникового нивелирования особенно возросла в связи с введением новой единой системы координат — QazTRF-23 (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023), утверждённой Постановлением Правительства Республики Казахстан №208 от 14 марта 2023 года «Об установлении государственных систем отсчёта и картографических проекций», а также развитием национальной сети постоянно действующих референционных станций. Спутниковое нивелирование обладает рядом особенностей, преимуществ и ограничений.

К основным преимуществам данного метода относятся: высокая точность, которая может изменяться в зависимости от метеорологических условий, наличия препятствий, применяемого программного обеспечения и продолжительности наблюдений, однако в целом обеспечивает надёжные результаты на обширных территориях; высокая скорость и эффективность выполнения работ, что позволяет значительно сократить время полевых измерений, поскольку данные могут быть получены практически в режиме реального времени. Для проведения наблюдений по технологии спутникового нивелирования достаточно одного специалиста в составе бригады; универсальность применения, так как метод менее зависим от характера рельефа и может использоваться в различных природных условиях — от горных районов до равнинных и степных

территорий. Кроме того, измерения возможны в любое время суток, включая ночное.

К основным недостаткам спутникового нивелирования относится высокая стоимость первоначального оборудования и программного обеспечения. Тем не менее, при длительном использовании технологии ГНСС общие затраты на выполнение геодезических работ снижаются благодаря сокращению времени полевых измерений и повышению производительности труда.

Методы исследования Полевые исследования на созданной локальной геодезической сети выполнялись в два сеанса. На каждой из пяти точек сети были установлены двухчастотные геодезические приёмники ГНСС, работающие в статическом режиме. Угол отсечения по высоте спутников был

установлен на уровне 0° , что позволило использовать все видимые спутники вплоть до линии горизонта.

В ходе наблюдений осуществлялся непрерывный приём сигналов от всех доступных навигационных систем — GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Интервал регистрации измерений составлял 15 секунд. Данные каждого приёмника сохранялись в формате RINEX 3.02, обеспечивающем полную совместимость при последующей обработке результатов. Продолжительность непрерывных наблюдений на каждой точке составила примерно три часа. Полученные полевые данные обрабатывались в два этапа в ПО Leica Infinity 4.0.2.

В таблице 1 приведены результаты спутникового нивелирования

Таблица 1

Название точки	Ортометрическая высота, м			Эллипсоидальная высота, м			СКО, м	
	1 сеанс	2 сеанс	ΔH	1 сеанс	2 сеанс	ΔH	1 сеанс	2 сеанс
Гр. рп. 884	839,2527	839,1968	0,0559	795,1158	795,0598	0,0560	0,0035	0,0074
Точка 1	817,4406	817,4148	0,0258	773,2051	773,1793	0,0258	0,0044	0,0094
Точка 2	800,4862	800,3915	0,0947	756,1678	756,0731	0,0947	0,0031	0,0026
Точка 3	788,5752	788,5916	-0,0164	744,1944	744,2108	-0,0164	0,0085	0,0064
Точка 4	782,3190	782,1785	0,1405	737,8970	737,7565	0,1405	0,0081	0,0036

Как следует из данных, представленных в таблице 1, различие высот на каждом пункте между двумя сеансами наблюдений — как по ортометрическим, так и по эллипсоидальным значениям — имеет одинаковый характер. На всех пунктах отмечается единая тенденция к снижению высотных отметок, что, вероятно, связано с временным интервалом между сеансами и влиянием температурных условий в периоды проведения полевых наблюдений.

Результаты анализа параметров базовых линий свидетельствуют о высокой стабильности геодезической сети. Среднеквадратическое отклонение (СКО) оставалось на низком уровне, что указывает на высокую точность полученных измерений (таблица 2). Кроме того, на всех базовых станциях наблюдается одинаковая разница высот, что подтверждает достоверность определения координат.

Таблица 2

Значения высот базовых станций и СКО

Название точки	Ортометрическая высота, м			Эллипсоидальная высота, м			СКО, м	
	1 сеанс	2 сеанс	ΔH	1 сеанс	2 сеанс	ΔH	1 сеанс	2 сеанс
ALA1	745,9632	745,9654	-0,0022	701,1623	701,1645	-0,0022	0,0002	0,0002
KAZGEOKART	833,8476	833,8497	-0,0021	789,5820	789,5842	-0,0022	0,0005	0,0005

Превышения между пунктами показаны в таблице 3.

Таблица 3

Вычисленные превышения между пунктами

Название точки	Ортометрическая высота, м				Эллипсоидальная высота, м			
	1 сеанс	Δh	2 сеанс	Δh	1 сеанс	Δh	2 сеанс	Δh
Гр. рп. 884	839,2527	21,8121	839,1968	21,7820	795,1158	21,9107	795,0598	21,8805
Точка 1	817,4406		817,4148		773,2051		773,1793	
Точка 2	800,4862	16,9544	800,3915	17,0233	756,1678	17,0373	756,0731	17,1062
Точка 3	788,5752	11,9110	788,5916	11,7999	744,1944	11,9734	744,2108	11,8623
Точка 4	782,3190	6,2562	782,1785	6,4131	737,8970	6,2974	737,7565	6,4543

Вывод Сравнительный анализ показывает, что спутниковое нивелирование имеет ряд преимуществ перед традиционным геометрическим нивелированием, особенно учитывая географию Казахстана с ее большими территориями и различными формами рельефа, зачастую с труднодоступными местами.

лированием, особенно учитывая географию Казахстана с ее большими территориями и различными формами рельефа, зачастую с труднодоступными местами.

Данное исследование выполнено в рамках ГФ Комитетом по науке Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № BR21882366).

Список литературы

1. Обиденко В.И., Оприцова О.А., Решетов А.П. Разработка методики получения нормальных высот на территории Новосибирской области с использованием глобальной геоида EGM2008 // Вестник СГУГиТ. 2016. № 1 (33). С. 14–25
2. Определение аномалий высот спутниковым методом / Баландин В. Н. [и др.] // Геодезия и картография. 2016. № 2. С. 11–16
3. Shin Moon-Seung, Dong-Ha Lee, In-Tae Yang. Determination of the deflection of vertical components via GPS and leveling measurement: A Case Study of Chunchoen, Gangwon-do // Journal of Industrial Technology. 2016. V. 36. 65–69 pp.
4. Mutual validation of GNSS height measurements and high-precision geometric-astronomical levelling / Hirt C. [et al.] // GPS solutions. V. 15. Issue 2 (2011). 149–159 pp.
5. Effects of Surveying Methods between GNSS and Direct Leveling on Elevation Values over Long Distance in Mountainous Area / Kubodera T. [et al.] // International Journal of Environmental and Rural Development. 2016. V. 7 (1). 62–69 pp.